

FAZODA ANALITIK GEOMETRIYANING
SODDA MASALALARI.

Latipova Shahnoza Salim qizi

Osiyo Xalqaro Universiteti

“Umumtexnik fanlar” kafedrasi o’qituvchisi

slatipova543@gmail.com

ANNOTATSIYA

Fazodagi analitik geometriya sirt va chiziqlarni ularning tenglamalari orqali algebraik usullarda o’rganadi. Bunda asosan ikkita masala qaraladi:

- 1) berilgan tenglama fazoda qanday obyektни ifodalashini aniqlash;
- 2) berilgan geometrik obyekt tenglamasini topish.

Fazodagi eng sodda sirt bo‘lmish tekislik I tartibli tenglama bilan ifodalanadi va aksincha, har qanday I tartibli tenglama fazoda biror sirtни aniqlaydi. Tekisliklarning xususiyatlarini ularning umumiy, kesmalardagi va normal tenglamalari yordamida o’rganish mumkin. Kerak bo‘lganda bu tenglamalarning biridan ikkinchisiga o‘tib bo‘ladi.

Kalit so‘zlar. Fazodagi nuqta koordinatalari * Fazodagi geometrik obyekt tenglamasi* Fazodagi analitik geometriya predmeti * Fazodagi analitik geometriyaning asosiy masalalari * Tekislikning umumiy tenglamasi * Tekislikning normal vektori.

1.1. Fazoda analitik geometriya predmeti va asosiy masalalari. Fazoda Dekart koordinatalar sistemasi kiritilgan bo‘lsin. Bu holda undagi har bir M nuqta uning *koordinatalari* deb ataladigan (x, y, z) sonlar uchligi bilan to‘liq aniqlanishi va $M(x, y, z)$ kabi yozilishi oldin (III bob, §2) aytib o‘tilgan edi. Fazodagi sirt va chiziqlarni $M(x, y, z)$ nuqtalar to‘plami kabi qarash mumkin. Fazoda biror S sirt va

$$F(x, y, z)=0 \quad (*)$$

tenglama berilgan bo‘lsin.

1-TA’RIF: Agar (*) tenglamani faqat S sirtga tegishli $M(x, y, z)$ nuqtalarning koordinatalari qanoatlantirsa, u bu sirtning *tenglamasi* deb ataladi.

Agarda $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqta uchun $F(x_0, y_0, z_0)=0$ shart

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

bajarilsa (tenglama qanoatlantirilsa), M_0 nuqta shu tenglama bilan aniqlanadigan S sirtga tegishli, aks holda esa tegishli bo'lmaydi. Shunday qilib sirt o'zining tenglamasi bilan to'liq aniqlanadi. Ammo har qanday tenglama ham biror sirtni ifodalashi shart emas. Masalan, $x^2 + y^4 + z^6 = 0$ tenglamani faqat bitta $O(0,0,0)$ nuqta koordinatalari qanoatlantiradi va shu sababli bu tenglama sirtni ifodalamaydi. Shuningdek, $x^2 + y^2 + z^2 + 1 = 0$ tenglamani fazodagi birorta ham nuqtaning koordinatalari qanoatlantirmaydi va u bo'sh to'plamni ifodalaydi.

Fazodagi chiziqlarni tenglamalari $F_1(x, y, z) = 0$ va $F_2(x, y, z) = 0$ bo'lgan S_1 va S_2 sirtlarning kesishish chizig'i singari qarash mumkin. Bu holda chiziqdagi barcha $M(x, y, z)$ nuqtalarning koordinatalari

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad (**)$$

tenglamalar sistemasini qanoatlantiradi.

2-TA'RIF: Agar (**) tenglamalar sistemasini faqat fazodagi L chiziqning $M(x, y, z)$ nuqtalarning koordinatalari qanoatlantirsa, u bu chiziqning *tenglama* deb ataladi.

3-TA'RIF: Fazodagi sirt va chiziqlarni ularning tenglamalari orqali o'rganuvchi matematik fan *analitik geometriya* deb ataladi.

Fazodagi analitik geometriyada asosan ikkita masala qaraladi:

1. Berilgan sirt yoki chiziqning tenglamasini topish va uni analitik o'rganish.
2. Berilgan tenglamaga mos keluvchi sirt yoki chiziqni aniqlash.

Masala: Markazi $M(a, b, c)$ nuqtada joylashgan R radiusli sfera tenglamasini toping.

Yechish: $N(x, y, z)$ shu sferaga tegishli ixtiyoriy bir nuqta bo'lsin. Sfera $|MN| = R$ shartni qanoatlantiruvchi nuqtalar

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

to'plamidan (geometrik o'rnidan) iboratdir. Unda ikki nuqta orasidagi masofa (III bob, §2, (7)) formulasiga ko'ra sferaning ushbu tenglamasini hosil etamiz:

$$|MN| = R \Rightarrow \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2} = R \Rightarrow \\ (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2.$$

Masalan, markazi $M(2,3,-1)$ va radiusi $R=5$ bo'lgan sfera tenglamasi

$$(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z+1)^2 = 25$$

tenglamaga ega bo'ladi. Bu yerdan $N(5,7,-1)$ nuqta shu sferaga tegishli ekanligi kelib chiqadi, chunki

$$(5-2)^2 + (7-3)^2 + (-1+1)^2 = 25.$$

$K(2,6,3)$ nuqta bu sferada yotmaydi, chunki uning koordinatalari sferaning tenglamasini qanoatlantirmaydi:

$$(2-2)^2 + (6-3)^2 + (3+1)^2 = 13 \neq 25.$$

Tenglamalari $x^2 + y^2 + (z+4)^2 = 20$ va $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ bo'lgan sferalarning kesishish chizig'i L

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + (z+4)^2 = 20 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 4 \end{cases}$$

tenglamalar sistemasi bilan aniqlanadi. Bu sistemadagi tenglamalarni ayirib, $z=0$ ekanligini topamiz. Bu yerdan L chiziq XOY koordinata tekisligida joylashgan va tenglamasi $x^2 + y^2 = 4$ bo'lgan aylanadan iborat ekanligini ko'ramiz.

1.2. Tekislik va uning umumiy tenglamasi. Tekislik geometriyaning boshlang'ich tushunchalariga kiradi va shu sababli ta'rifsiz qabul etiladi.

TEOREMA: 1) Fazodagi har qanday tekislikning tenglamasi uch o'zgaruvchili chiziqli tenglamadan iborat, ya'ni

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (1)$$

ko'rinishda bo'ladi. Bunda $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ shart bajarilishi kerak.

2) Har qanday (1) chiziqli tenglama fazoda biror tekislikni aniqlaydi.

Isbot: 1) Faraz qilaylik fazoda qandaydir P tekislik berilgan bo'lsin. Bu tekislikka tegishli biror $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqta va P tekislikka perpendikular joylashgan biror $n=(A, B, C)$ vektor ma'lum bo'lsin. Berilgan P tekislikda yotuvchi ixtiyoriy $M(x, y, z)$ nuqtani olib, boshi va uchi M_0 va M nuqtalarda joylashgan $a=(x-x_0, y-y_0,$

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

$z-z_0$) vektorni qaraymiz. Bu vektor bilan n vektor o'zaro ortogonal bo'ladi va shu sababli ularning skalyar ko'paytmasi nolga tengdir. Bu skalyar ko'paytmani qaralayotgan vektorlarning koordinatalari orqali ifodalaymiz:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0 \Rightarrow Ax+By+Cz+(-Ax_0 -By_0-Cz_0)=0 \Rightarrow Ax+By+Cz+D=0, D=-(Ax_0+By_0+Cz_0).$$

Demak, haqiqatan ham tekislik tenglamasi (1) ko'rinishdagi chiziqli tenglamadan iborat ekan.

2) Berilgan (1) tenglamani qanoatlantiruvchi birorta $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtani olamiz. Masalan, agar $A \neq 0$ bo'lsa, $M_0(-D/A, 0, 0)$ yoki, agar $B \neq 0$ bo'lsa, $M_0(0, -D/B, 0)$ yoki, agar $C \neq 0$ bo'lsa, $M_0(0, 0, -D/C)$ deb olish mumkin.

Bu holda $Ax_0+By_0+Cz_0+D=0$ tenglik o'rinli bo'ladi va uni (1) tenglamadan hadma-had ayirib $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$ tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglik $n=(A, B, C)$ va $a=(x-x_0, y-y_0, z-z_0)$ vektorlarning ortogonalligini ifodalaydi. Bu shartni qanoatlantiruvchi a vektorlarning uchlarini ifodalovchi $M(x, y, z)$ nuqtalar to'plami $M_0(x_0, y_0, z_0)$ nuqtadan o'tuvchi va $n=(A, B, C)$ vektorga nisbatan perpendikulyar joylashgan tekislikdan iborat bo'ladi. Demak, (1) tenglama haqiqatan ham tekislikni ifodalaydi ekan. Teorema to'liq isbot bo'ldi.

3-TA'RIF: (1) tenglama tekislikning *umumiy tenglamasi* deb ataladi. Berilgan P tekislikka perpendikulyar bo'lgan har qanday vektor bu tekislikning *normal vektori* yoki qisqacha *normali* deb ataladi.

Oldingi teoremani isbotlash jarayonidan (1) umumiy tenglamasi bilan berilgan tekislik uchun $n=(A, B, C)$ normal vektor bo'lishi kelib chiqadi. Bu natija kelgusida juda ko'p qo'llaniladi.

Endi P tekislikning (1) umumiy tenglamasini ayrim xususiy hollarda tahlil etamiz.

1. $D=0 \Rightarrow Ax+By+Cz=0 \Rightarrow 0(0,0,0) \in P$, ya'ni P tekislik koordinatalar boshidan o'tadi.

2. $A=0 \Rightarrow By+Cz+D=0 \Rightarrow n=(0, B, C) \perp OX \Rightarrow P \parallel OX$, ya'ni P tekislik OX o'qiga parallel bo'ladi.

3. $B=0 \Rightarrow Ax+Cz+D=0 \Rightarrow n=(A, 0, C) \perp OY \Rightarrow P \parallel OY$.

4. $C=0 \Rightarrow Ax+By+D=0 \Rightarrow n=(A, B, 0) \perp OZ \Rightarrow P \parallel OZ$.

5. $A=0, D=0 \Rightarrow By+Cz=0 \Rightarrow 0(0,0,0) \in P, P \parallel OX \Rightarrow OX \subset P$, ya'ni P tekislik OX o'qidan o'tadi.

6. $B=0, D=0 \Rightarrow Ax+Cz=0 \Rightarrow 0(0,0,0) \in P, P \parallel OY \Rightarrow OY \subset P$.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

7. $C=0, D=0 \Rightarrow Ax+By=0 \Rightarrow 0(0,0,0) \in P, P \parallel OZ \Rightarrow OZ \subset P$.
8. $A=0, B=0 \Rightarrow Cz+D=0 \Rightarrow z=-D/C \Rightarrow P \parallel OX, P \parallel OY \Rightarrow P \parallel XOY$,
ya'ni P tekislik XOY tekisligiga parallel bo'ladi.
9. $A=0, C=0 \Rightarrow By+D=0 \Rightarrow y=-D/B \Rightarrow P \parallel OX, P \parallel OZ \Rightarrow P \parallel XOZ$.
10. $B=0, C=0 \Rightarrow Ax+D=0 \Rightarrow x=-D/A \Rightarrow P \parallel OY, P \parallel OZ \Rightarrow P \parallel YOZ$.
11. $A=0, B=0, D=0 \Rightarrow Cz=0 \Rightarrow z=0 \Rightarrow P=XOY$.
12. $A=0, C=0, D=0 \Rightarrow By=0 \Rightarrow y=0 \Rightarrow P=XOZ$.
13. $B=0, C=0, D=0 \Rightarrow Ax=0 \Rightarrow x=0 \Rightarrow P=YOZ$.

1.3. Tekislikning kesmalardagi tenglamasi. Fazoda koordinatalar boshidan o'tmaydigan hamda OX, OY va OZ koordinata o'qlarini mos ravishda $M_1(a,0,0), M_2(0,b,0)$ va $M_3(0,0,c)$ nuqtalarda kesib o'tuvchi P tekislik tenglamasini tuzamiz. Buning uchun tekislikning umumiy $Ax+By+Cz+D=0$ ($D \neq 0$) tenglamasidan foydalanamiz. Bu yerdagi noma'lum A, B va C koeffitsientlarni quyidagi mulohazalardan topamiz:

$$M_1(a,0,0) \in P \Rightarrow Aa + D = 0 \Rightarrow A = -D/a;$$

$$M_2(0,b,0) \in P \Rightarrow Bb + D = 0 \Rightarrow B = -D/b;$$

$$M_3(0,0,c) \in P \Rightarrow Cc + D = 0 \Rightarrow C = -D/c.$$

A, B va C koeffitsientlar uchun topilgan bu ifodalarni umumiy tenglamaga qo'yib va $D \neq 0$ ekanligini hisobga olib, ushbu natijani hosil etamiz:

$$\begin{aligned} Ax + By + Cz + D = 0 &\Rightarrow -\frac{D}{a}x - \frac{D}{b}y - \frac{D}{c}z + D = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow -D\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} - 1\right) = 0 \Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} - 1 = 0 \Rightarrow \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \end{aligned} \quad (2)$$

Demak, yuqorida berilgan ma'lumotlar asosida, tekislik tenglamasini (2) ko'rinishda yozish mumkin. Bunda $|a|, |b|$ va $|c|$ qaralayotgan P tekislikni OX, OY va OZ koordinata o'qlaridan ajratgan kesmalarini ifodalaydi va shu sababli quyidagi ta'rif kiritiladi.

4-TA'RIF: (2) tenglama tekislikning *kesmalardagi tenglamasi* deyiladi.

Agar koordinata boshidan o'tmaydigan tekislik (1) umumiy tenglamasi bilan berilgan bo'lsa ($A, B, C, D \neq 0$), uning kesmalardagi tenglamasiga o'tish quyidagicha amalga oshiriladi:

$$Ax + By + Cz + D = 0 \Rightarrow -D \left(\frac{Ax}{-D} + \frac{By}{-D} + \frac{Cz}{-D} - 1 \right) = 0 \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \frac{x}{-D/A} + \frac{y}{-D/B} + \frac{z}{-D/C} = 1 \Rightarrow a = -\frac{D}{A}, b = -\frac{D}{B}, c = -\frac{D}{C}.$$

Demak, umumiy tenglamadan kesmalardagi tenglamaga o'tish uchun uni ozod hadining qarama-qarshisiga bo'lish kerak.

Masala: Umumiy $3x - 4y + z - 5 = 0$ tenglamasi bilan berilgan tekislikning kesmalardagi tenglamasini toping.

Yechish: Umumiy tenglamani $-D=5$ soniga bo'lib, (2) tenglamada

$$a = -\frac{D}{A} = \frac{5}{3}, \quad b = -\frac{D}{B} = -\frac{5}{4}, \quad c = -\frac{D}{C} = +\frac{5}{1} = 5$$

ekanligini topamiz. Bundan berilgan tekislikning kesmalardagi tenglamasi

$$\frac{x}{5/3} + \frac{y}{-5/4} + \frac{z}{5} = 1$$

ekanligi kelib chiqadi.

1.4. Tekislikning normal tenglamasi. Berilgan P tekislikka O koordinata boshidan o'tkazilgan perpendikularning asosini N deb belgilaymiz. Bu perpendikular uzunligi $|ON|=p$ (ya'ni koordinata boshidan P tekislikkacha bo'lgan masofa) va uning OX, OY, OZ koordinata o'qlari bilan mos ravishda hosil etgan α, β, γ burchaklar ma'lum deb olamiz. Tekislikning ON perpendikularida joylashgan va O nuqtadan N nuqtaga qarab yo'nalgan normal birlik vektorini \mathbf{n} deb belgilaymiz. Bunda uning koordinatalari $\mathbf{n}=(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ bo'ladi. P tekislikda yotuvchi ixtiyoriy $M(x,y,z)$ nuqtani olsak, uning radius vektori $\mathbf{OM}=\mathbf{r}=(x,y,z)$ bo'ladi. Endi $\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}$ skalyar ko'paytmani ikki usulda hisoblaymiz. Agar bu vektorlar orasidagi burchakni φ deb olsak, unda skalyar ko'paytmaning ta'rifiga asosan (quyidagi 36-rasmga qarang)

$$\mathbf{n}\cdot\mathbf{r}=|\mathbf{n}|\cdot|\mathbf{r}|\cdot\cos\varphi=1\cdot|\mathbf{r}|\cdot\cos\varphi=|\mathbf{r}|\cdot(|ON|/|\mathbf{r}|)=|ON|=p$$

tenglikka ega bo'lamiz.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

3

Ikkinchi tomondan, skalyar ko'paytmaning koordinatalardagi ifodasiga asosan,

$$n \cdot r = x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma$$

tenglikni hosil etamiz. Bu yerdan ko'rinadiki P tekislikdagi har bir $M(x, y, z)$ nuqtaning koordinatalari

$$x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma = p \Rightarrow x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0 \quad (3)$$

tenglamani qanoatlantiradi va aksincha, (3) tenglamani qanoatlantiruvchi har bir $M(x, y, z)$ nuqta P tekislikka tegishli bo'ladi.

5-TA'RIF: (3) tenglama tekislikning *normal tenglamasi* deyiladi.

Endi (1) umumiy tenglamasi bilan berilgan tekislikning normal tenglamasini topish masalasini ko'ramiz. Buning uchun dastlab quyidagi lemmani isbotlaymiz.

LEMMA: Agar ikkita $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ va $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ tenglamalar bitta P tekislikni ifodalasa, unda ularning mos koeffitsiyentlari va ozod hadlari proporsional bo'ladi, ya'ni

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$$

tengliklar o'rinli bo'ladi.

Isbot: Bu tenglamalardan $n_1 = (A_1, B_1, C_1)$ va $n_2 = (A_2, B_2, C_2)$ normal vektorlarni hosil etamiz. Ularning ikkalasi ham P tekislikka perpendikular va shu sababli kollinear vektorlar bo'ladilar. Unda, vektorlarning kollinearlik shartiga asosan,

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \mu$$

tengliklar o'rinli bo'ladi. Bunda μ proporsionallik koeffitsiyentini ifodalaydi. Bu holda

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

$$A_1 = \mu A_2, \quad B_1 = \mu B_2, \quad C_1 = \mu C_2$$

bo'lgani uchun, yuqoridagi tenglamalardan ikkinchisini μ soniga ko'paytirib va birinchisidan hadma-had ayirib

$$D_1 - \mu D_2 = 0 \Rightarrow \frac{D_1}{D_2} = \mu$$

ekanligini ko'ramiz. Bu nisbatni yuqoridagi nisbatlar bilan solishtirib, lemmadagi tasdiqni to'g'riligiga ishonch hosil etamiz.

Bu lemmaga asosan P tekislikning (1) umumiy va (3) normal tenglamalaridan

$$A = \mu \cos \alpha, \quad B = \mu \cos \beta, \quad C = \mu \cos \gamma, \quad D = -\mu \cdot p$$

tengliklarga ega bo'lamiz. Bunda yo'naltiruvchi kosinuslar xossasidan foydalanib, μ proporsionallik koeffitsiyentini topamiz:

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 + C^2 &= \mu^2 \cos^2 \alpha + \mu^2 \cos^2 \beta + \mu^2 \cos^2 \gamma = \\ &= \mu^2 (\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma) = \mu^2 \cdot 1 = \mu^2 \Rightarrow \mu = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{aligned}$$

Bu yerdan

$$\begin{aligned} \cos \alpha &= \pm \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} & \cos \beta &= \pm \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \\ \cos \gamma &= \pm \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} & p &= \mp \frac{D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{aligned}$$

ekanligini topamiz. Bunda μ *normallashtiruvchi ko'paytuvchi* deb ataladi va uning ishorasi $p = (-D/\mu) \geq 0$ shartdan aniqlanib, D ozod had ishorasiga qarama-qarshi qilib olinadi.

Shunday qilib tekislikning (1) umumiy tenglamasidan (3) normal tenglamasiga o'tish uchun uni

$$M = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

soniga ko'paytirish kerak.

Masala: Tekislikning $2x - y + 2z - 5 = 0$ umumiy tenglamasidan normal tenglamasiga o'ting.

Yechish: Normallashtiruvchi μ ko'paytuvchini topamiz va berilgan umumiy tenglamani unga ko'paytirib, normal tenglamani topamiz:

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

$$\mu = \frac{1}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y + \frac{2}{3}z - \frac{5}{3} = 0.$$

Bunda ozod had $D = -5 < 0$ bo'lgani uchun μ ishorasi musbat qilib olindi va normal tenglamada

$$\cos \alpha = \frac{2}{3}, \quad \cos \beta = -\frac{1}{3}, \quad \cos \gamma = \frac{2}{3}, \quad p = \frac{5}{3}$$

bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati.

1. Latipova, S. (2024). YUQORI SINFLARDA GEOMETRIYA MAVZUSINI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA METODLAR. SINKVEYN METODI, VENN DIAGRAMMASI METODLARI HAQIDA. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(3), 165-173.
2. Latipova, S. (2024, February). SAVOL-JAVOB METODI, BURCHAKLAR METODI, DEBAT (BAHS) METODLARI YORDAMIDA GEOMETRIYANI O'RGANISH. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 3, No. 2, pp. 25-33).
3. Latipova, S., & Sharipova, M. (2024). KESIK PIRAMIDA MAVZUSIDA FOYDALANILADIGAN YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR. 6X6X6 METODI, BBB (BILARDIM, BILMOQCHIMAN, BILIB OLDIM) METODLARI HAQIDA. *Current approaches and new research in modern sciences*, 3(2), 40-48.
4. Latipova, S. (2024). 10-11 SINFLARDA STEREOMETRIYA OQITISHNING ILMIIY VA NAZARIY ASOSLARI. *Академические исследования в современной науке*, 3(6), 27-35.
5. Latipova, S. (2024). HILFER HOSILASI VA UNI HISOBLASH USULLARI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(2), 122-130.
6. Latipova, S. (2024). HILFER MA'NOSIDA KASR TARTIBLI TENGLAMALAR UCHUN KOSHI MASALASI. *Development and innovations in science*, 3(2), 58-70.
7. Latipova, S. (2024). KESIK PIRAMIDA TUSHUNCHASI. KESIK PIRAMIDANING YON SIRTINI TOPISH FORMULALARI. *Models and methods in modern science*, 3(2), 58-71.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

8. Shahnoza, L. (2023, March). KASR TARTIBLI TENGLAMALARDA MANBA VA BOSHLANG'ICH FUNKSIYANI ANIQLASH BO'YICHA TESKARI MASALALAR. In " *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 3, pp. 8-10).

9. qizi Latipova, S. S. (2024). CAPUTO MA'NOSIDAGI KASR TARTIBLI TENGLAMALARDA MANBA FUNKSIYANI ANIQLASH BO'YICHA TO'G'RI MASALALAR. *GOLDEN BRAIN*, 2(1), 375-382.

10. Latipova, S. S. (2023). SOLVING THE INVERSE PROBLEM OF FINDING THE SOURCE FUNCTION IN FRACTIONAL ORDER EQUATIONS. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(10), 13-23.

11. Latipova, S. (2024). GEOMETRIYADA EKSTREMAL MASALALAR. В DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MODERN SCIENCES (Т. 3, Выпуск 3, сс. 163–172).

12. Latipova, S. (2024). EKSTREMUMNING ZARURIY SHARTI. В SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY (Т. 3, Выпуск 2, сс. 79–90).

13. Latipova, S. (2024). FUNKSIYANING KESMADAGI ENG KATTA VA ENG KICHIK QIYMATI. В CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES (Т. 3, Выпуск 2, сс. 120–129).

14. Latipova, S. (2024). EKSTREMUMLARNING YUQORI TARTIBLI HOSILA YORDAMIDA TEKSHIRILISHI. IKKINCHI TARTIBLI HOSILA YORDAMIDA EKSTREMUMGA TEKSHIRISH. В SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM (Т. 3, Выпуск 3, сс. 122–133).

15. Latipova, S. (2024). BIR NECHA O'ZGARUVCHILI FUNKSIYANING EKSTREMUMLARI. В THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES (Т. 3, Выпуск 4, сс. 14–24).

16. Latipova, S. (2024). SHARTLI EKSTREMUM. В МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК (Т. 3, Выпуск 2, сс. 61–70).

17. Latipova, S. (2024). KASR TARTIBLI HOSILALARGA BO'LGAN ILK QARASHLAR. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 3, Выпуск 2, сс. 46–51).

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

18. Latipova, S. (2024). TURLI EKSTREMAL MASALALAR. BAZI QADIMIY EKSTREMAL MASALALAR. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 3, Выпуск 2, сс. 52–57).
19. Latipova, S. (2024). FUNKSIYA GRAFIGINI YASASHDA EKSTREMUMNING QO'LLANILISHI. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 3, Выпуск 2, сс. 58–65).
20. Latipova, S. (2024). BIRINCHI TARTIBLI HOSILA YORDAMIDA FUNKSIYANING EKSTREMUMGA TEKSHIRISH, FUNKSIYANING EKSTREMUMLARI. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 3, Выпуск 2, сс. 66–72).
21. Sharipova, M., & Latipova, S. (2024). TAKRORIY GRUPPALASHLAR. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(3), 134-142.
22. Shahnoza Latipova. (2024). THE STRAIGHT LINE AND ITS DIFFERENT DEFINITIONS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 771–780.
23. Sharipova, M., & Latipova, S. (2024). IKKI O'ZGARUVCHILI TENGLAMALAR SISTEMASI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 3(2 Part 2), 93-103.
24. Latipova, S. (2024). THE STRAIGHT LINE AND ITS DIFFERENT DEFINITIONS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 771-780.
25. Latipova, S. (2024). KO 'PO 'ZGARUVCHILI FUNKSIYALARNING TURLI TA'RIFLARI. *PEDAGOG*, 7(5), 618-626.
26. Muxtaram Boboqulova Xamroyevna. (2024). GEYZENBERG NOANIQLIK PRINTSIPINING UMUMIY TUZILISHI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 34(3), 3–12.
27. Muxtaram Boboqulova Xamroyevna. (2024). THERMODYNAMICS OF LIVING SYSTEMS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 303–308.
28. Muxtaram Boboqulova Xamroyevna. (2024). QUYOSH ENERGIYASIDAN FOYDALANISH . *TADQIQOTLAR.UZ*, 34(2), 213–220.
29. Xamroyevna, M. B. (2024). Klassik fizika rivojlanishida kvant fizikasining orni. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(1), 9-19.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

30. Хамройевна, М. В. (2024). ELEKTRON MIKROSKOPIYA USULLARINI TIBBIYOTDA AHAMIYATI. *PEDAGOG*, 7(4), 273-280.
31. Boboqulova, M. X. (2024). FIZIKANING ISTIQBOLLI TADQIQOTLARI. *PEDAGOG*, 7(5), 277-283.
32. Хамройевна, М. В. (2024). RADIATION NURLARNING INSON ORGANIZMIGA TASIRI. *PEDAGOG*, 7(6), 114-125.
33. Jalolov, T. S. (2024). DJANGO В ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИИ. *MASTERS*, 2(5), 136-142.
34. Jalolov, T. S. (2024). YUQORI HAJMLI MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHDA PYTHON KUTUBXONALARI. *MASTERS*, 2(5), 121-128.
35. Jalolov, T. S. (2024). PYTHON-DA API-LARDAN FOYDALANISH: KENG QAMROVLI QO'LLANMA. *MASTERS*, 2(5), 113-120.
36. Jalolov, T. S. (2024). DJANGONING VEB-DASTURLASHDAGI ROLI. *WORLD OF SCIENCE*, 7(5), 576-582.
37. Jalolov, T. S. (2024). LEVERAGING APIS IN PYTHON: A COMPREHENSIVE GUIDE. *WORLD OF SCIENCE*, 7(5), 544-552.
38. Jalolov, T. S. (2024). МАТЕМАТИЧЕСКОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ В PYTHON. *MASTERS*, 2(5), 151-158.
39. Jalolov, T. S. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ API В PYTHON: ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО. *WORLD OF SCIENCE*, 7(5), 553-560.
40. Jalolov, T. S. (2024). PYTHON LIBRARIES IN HIGH VOLUME DATA PROCESSING. *WORLD OF SCIENCE*, 7(5), 561-567.
41. Jalolov, T. S. (2024). DJANGO'S ROLE IN WEB PROGRAMMING. *MASTERS*, 2(5), 129-135.
42. Jalolov, T. S. (2024). PYTHONDA МАТЕМАТИК СТАТИСТИК ТАHLIL NAQIDA. *WORLD OF SCIENCE*, 7(5), 583-590.
43. Jalolov, T. S. (2024). БИБЛИОТЕКИ PYTHON ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ ДАННЫХ. *WORLD OF SCIENCE*, 7(5), 568-575.
44. Jalolov, T. S. (2024). MATHEMATICAL STATISTICAL ANALYSIS IN PYTHON. *MASTERS*, 2(5), 143-150.
45. Jalolov, T. S. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ SPSS В АНАЛИЗЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ. *WORLD OF SCIENCE*, 7(8), 20-26.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

46. Jalolov, T. S. (2024). THE IMPORTANCE OF INFORMATION COMMUNICATION IN HIGHER EDUCATION. *WORLD OF SCIENCE*, 7(8), 14-19.
47. Jalolov, T. S. (2024). USE OF SPSS SOFTWARE IN PSYCHOLOGICAL DATA ANALYSIS. *PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA ILMIIY JURNALI*, 2(7), 1-6.
48. Jalolov, T. S. (2024). OLIY TA'LIMDA AXBOROT MUMKINASINING AHAMIYATI. *PSIXOLOGIYA VA SOTSIOLOGIYA ILMIIY JURNALI*, 2(7), 21-26.
49. Jalolov, T. S. (2024). SPSS S DASTURIDAN PSIXOLOGIK MA'LUMOTLARNI TAHLILIDA FOYDALANISH. *MASTERS*, 2(8), 8-14.
50. Jalolov, T. S. (2024). ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОММУНИКАЦИИ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. *MASTERS*, 2(8), 1-7.
51. Sadriddinovich, J. T. (2023). IDENTIFYING THE POSITIVE EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL WORK FACTORS BETWEEN INDIVIDUALS AND DEPARTMENTS THROUGH SPSS SOFTWARE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 18, pp. 150-153).
52. Jalolov, T. S. (2023). SPSS YOKI IJTIMOIIY FANLAR UCHUN STATISTIK PAKET BILAN PSIXOLOGIK MA'LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH. *Journal of Universal Science Research*, 1(12), 207-215.
53. Jalolov, T. S. (2023). PSIXOLOGIYA YO 'NALISHIDA TAHSIL OLAYOTGAN TALABALARGA SPSS YORDAMIDA MATEMATIK USULLARNI O 'RGATISHNING METODIK USULLARI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(10), 323-326.
54. Jalolov, T. S. (2023). ADVANTAGES OF DJANGO FEMWORKER. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
55. Jalolov, T. S. (2023). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF DATA PROCESSING USING THE SPSS PROGRAM. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 2(23), 220-223.
56. Jalolov, T. S. (2023). Programming languages, their types and basics. *Technical science research in Uzbekistan*, 1(5), 145-152.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

57. Jalolov, T. S. (2023). THE MECHANISMS OF USING MATHEMATICAL STATISTICAL ANALYSIS METHODS IN PSYCHOLOGY. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 138-144.

58. Jalolov, T. S. (2023). TEACHING THE BASICS OF PYTHON PROGRAMMING. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(11).

59. Jalolov, T. S. (2023). Solving Complex Problems in Python. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 481-484.

60. Jalolov, T. S. (2023). PYTHON TILINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 153-159.